

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10390538>

УДК 908

Седельникова Н. А., Быстрова П. В.

Седельникова Наталья Александровна, кандидат исторических наук, и.о. заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин и правоведения, Филиал ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет» в г. Таре, Россия, 646535, Россия, Омская область, г. Тара, ул. Школьная, д. 69. E-mail: lev-15@mail.ru.

Быстрова Полина Владимировна, обучающаяся, Тарский филиал ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина», Россия, 646532, Омская область, г. Тара, ул. Тюменская, д. 18. E-mail: pv.prygun2149@omgau.org.

Возможности краеведческого материала для изучения процесса формирования сельской поселенческой сети Омской области

Аннотация. Статья посвящена анализу научного потенциала краеведческого материала для изучения процесса формирования сельской поселенческой сети Омской области. Авторы выделяют опубликованный и неопубликованный краеведческий материал. Подробно изучены возможности опубликованных краеведческих изданий и районной периодической печати, которая выступает площадкой для публикации краеведческого материала. В статье показаны не только возможности использования краеведческого материала, но и сложности, с которыми сталкивается исследователь при работе с данным ресурсом. В связи с этим, авторы делают акцент на особой социальной ответственности исследователя при работе с краеведческим материалом.

Ключевые слова: Омская область, сельская поселенческая сеть, периодическая печать, фотоматериалы, краеведческая литература, краеведческий материал, краеведение.

Благодарности:

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-00891, <https://rscf.ru/project/23-28-00891/> на базе ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина».

Sedelnikova N. A., Bystrova P. V.

Sedelnikova Natalya Aleksandrovna, Candidate of Historical Sciences, acting Head of the Department of Humanities and Law, Branch of the federal state budgetary educational institution of higher education «Omsk State Pedagogical University» in Tara, Russia, 646535, Russia, Omsk region, Tara, st. Shkolnaya, 69. E-mail: lev-15@mail.ru.

Bystrova Polina Vladimirovna, student, Tara branch of the federal state budgetary educational institution of higher education «Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin», Russia, 646532, Omsk region, Tara, st. Tyumenskaya, 18. E-mail: pv.prygun2149@omgau.org.

Possibilities of local history material for studying the process of formation of a rural settlement network in the Omsk region

Abstract. The article is devoted to the analysis of the scientific potential of local history material for studying the process of formation of the rural settlement network in the Omsk region. The authors highlight published and unpublished local history material. The possibilities of published local history publications and regional periodicals, which act as a platform for the publication of local history material, have been studied in detail. The article shows not only the possibilities of using local history material, but also the difficulties that a researcher faces when working with this resource. In this regard, the authors emphasize the special social responsibility of the researcher when working with local history material.

Key words: Omsk region, rural settlement network, periodicals, photographic materials, local history literature, local history material, local history.

Введение. Сельская история выступает сегодня предметом особого интереса, как для исследовательского сообщества, так и для представителей общественности и органов власти, усилия которых направлены на преобразование культурно-цивилизационного ландшафта современного села.

Это обусловлено рядом обстоятельств. Во-первых, одним из направлений государственной политики является создание условий для устойчивого развития сельских территорий. Во-вторых, возрастает интерес общества к локальной истории, что связано, по нашему мнению, как с организацией гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, так и с популярностью краеведческого материала, извлеченного, в том числе, и из семейных архивов.

Цель данной работы – показать возможности краеведческого материала для изучения процесса формирования сельской поселенческой сети Омской области.

Результаты исследования. Рассмотрим потенциал краеведческого материала. Его актуальность и практическая значимость обусловлены следующим:

- краеведческий материал выступает основой для реализации микроисторического подхода;
- тесная связь краеведческого материала и практик «новой локальной истории», как одного из современных подходов к изучению истории территории;
- рост интереса к краеведению и активизация краеведческого движения; результатом этого выступают новые краеведческие издания.

Таким образом, краеведческий материал является ценным ресурсом для изучения процесса формирования сельской поселенческой сети. Факты, фотографии и воспоминания старожилов, собранные краеведами и представленные в краеведческой литературе, позволяют изучить события и процессы, происходящие в отдельно взятом районе или сельском населенном пункте на микроуровне.

Следует отметить, что краеведческий материал носит, в первую очередь, иллюстративный характер и не может выступать основой исторического исследования.

Используя краеведческий материал, исследователь получает возможность ответить на следующие вопросы:

- особенности заселения территории (в части реализации государственной политики на местах);
- внешний облик поселений;
- взаимоотношения между представителями различных социальных групп и социальных слоев – жителями одного населенного пункта;
- образ жизни и социально-бытовые условия крестьян;
- особенности хозяйственной жизни крестьян.

Весь изученный нами краеведческий материал представлен в опубликованной и неопубликованной форме. Основная часть краеведческого материала опубликована в краеведческой литературе. Особенностью краеведческих изданий является, прежде всего, логика построения материала. Как правило, краеведческое издание носит системный характер и посвящено истории конкретной территории от начала ее засе-

ления и до настоящего момента. Еще одна особенность заключается в содержании материала: его основу составляют конкретные факты, часть из которых неизвестна или малоизвестна не только ученым, но и жителям местности, являющейся объектом краеведческого исследования.

Авторами краеведческих изданий по истории Омской области выступают как ученые, так и краеведы. Так, значительный вклад в изучение истории районов и сельских населенных пунктов Омской области внес известный омский исследователь А.Д. Колесников [6; 7; 8]. В его работах приводится датировка ряда населенных пунктов, приводятся данные, извлеченные из архивов. Среди краеведов значительный вклад в изучение сельских населенных пунктов Омской области внесли: Т.Г. Костина (Знаменский район), А.И. Кобытев (Коловский район), В. Фатеев (Любинский район), М.В. Куроедов (Называевский район), М. Саньков (Марьяновский район) и другие [1; 2; 3; 4; 5; 9; 11; 13; 17]. Большое внимание изучению сельской истории

Фото 1. Семья Отта. с. Побочино, 1912 г. Одесский район Омской области [12, с.11].

Еще одним вариантом опубликованных краеведческих материалов являются публикации соответствующей тематики в районной периодической печати. Основное внимание при этом уделяется исчезнувшим деревням. Фронтальный анализ районных газет показал, что публикация краеведческих материалов на страницах газет имеет место и в советский, и в постсоветский периоды. Наибольший интерес

Омской области уделяет Е.В. Соколова [15; 16].

Отдельно следует отметить фотоматериалы, опубликованные в краеведческой литературе. Фотоматериалы, выступая особым историческим источником, не только заключают в себе богатый потенциал, но и требуют от исследователя повышенной социальной ответственности при их прочтении. Нам близка позиция А.В. Кострова и А.А. Пригарина, которые считают, что «...для фотографии как исторического источника характерны визуализация образов (наглядность) и высокий уровень достоверности запечатленной информации» [10, с. 39]. Фотографии, опубликованные в краеведческой литературе и районной периодической печати, позволяют проиллюстрировать внешний облик деревень, образ жизни крестьян, особенности хозяйственной деятельности. Особенно ценными фотографиями нам видятся фотографии исчезнувших ныне деревень и фотографии первых переселенцев. Приведем несколько примеров (Фото 1, Фото 2).

Фото 2. Фотография из жизни исчезнувшей деревни «Нива». Калачинский район Омской области [14, с. 7].

представляют публикации воспоминаний старожилов сел и деревень. Это обусловлено следующим:

- в некоторых случаях, это единственный источник по микроистории поселения, который в мельчайших подробностях иллюстрирует его жизнь;
- данный источник позволяет проиллюстрировать развитие территории конкретными примерами;

– воспоминания жителей выступают свидетельствами реализации государственной политики на местах, их отношения к проводимым государством мероприятиям.

Таким образом, опубликованные краеведческие материалы представляют собой ресурс, который необходимо использовать для реализации комплексного подхода к изучению процесса формирования сельской поселенческой сети Омской области.

Неопубликованные краеведческие материалы хранятся в библиотечных коллекциях районных библиотек в формате тематических подборок; в районных краеведческих музеях, в личных и семейных архивах. Массив неопубликованных материалов представлен, прежде всего, фотографиями и материалами личного происхождения (воспоминания и дневники). Научная ценность такого рода материалов заключается в их новизне: они не имеют широкого распространения и «ждут» своего исследователя. В то же время они заключают в себе богатый иллюстративный материал по истории края. Сегодня отсутствует единый реестр подобных материалов, что не позволяет организовать с ними системную работу и активно вводить их в научный оборот.

Отдельно следует выделить школьное краеведение, которое сегодня получает новый импульс для развития. Результатом краеведческой работы школьников выступает сбор материалов о конкретных населенных пунктах. Этот материал аккумулируется, в первую очередь, в школьных музеях. Ценность краеведческого материала, собранного школьниками, заключается в его источниковой базе: чаще всего за основу работы школьников взяты воспоминания жителей или материалы из семейного архива.

Несмотря на богатый научный потенциал краеведческого материала, работа с ним связана с рядом трудностей.

Во-первых, определение степени объективности материала. Если говорить о

фотоматериалах, то фотографии, собранные в краеведческом фонде, не вызывают сомнений. Главная задача фотографа в этом случае – запечатлеть на память конкретный момент из жизни деревни, семьи или человека. Если говорить о материалах личного происхождения, то при их использовании на исследователя ложится большая социальная ответственность. В частности, важно определить источник материалов и с максимальной долей объективности их «прочитать». Это особенно сложно сделать, если отсутствуют атрибутивные данные материалов.

Во-вторых, краеведческий материал носит локальный характер и требует анализа в общегосударственном контексте. Рассматривая историю отдельной территории изолированно, используя только краеведческий материал, невозможно получить объективную картину эпохи. Еще одной сложностью при работе с краеведческим материалом является его разрозненность. И хотя сегодня набирает популярность работа по оцифровке краеведческого материала, в целом эта проблема остается актуальной.

Заключение. Подводя итог, отметим следующее. Краеведческий материал представляет собой богатый ресурс в рамках изучения процесса формирования сельской поселенческой сети Омской области. При работе с данным ресурсом особое внимание следует уделить таким его составляющим, как фотоматериалы и воспоминания старожилов. При работе с краеведческим материалом следует учитывать, что он необходим, в первую очередь, для иллюстрации процессов, происходивших в регионе, и не может выступать основой исторического исследования. С другой стороны, необходимость использования краеведческого материала вызвана тем, что он позволяет выявить интересные факты из жизни поселений, ранее не известные широкому кругу пользователей. Это делает его необходимым элементом любого исследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Один из малых городов России. Иссилькулю 120 лет. / Гензель Г.Р., Ковлягина Т.В., Бурлачко И.П. и др. Омск: ООО «Омскбланкиздат», 2016. 400 с.
2. Долгушин А.П. Сказание о Большеречье. Омск: Омское книжное издательство, 1998. 192 с.
3. Зензин Е.П. Атлас истории Большеуковского района. Омск, 2018. 96 с.
4. Кобытев А.И. Белорусские корни: (очерки по истории деревни Ново-Троицк Колос. р-на). Ч. 1. Омск, 2006. 139 с.
5. Кобытев А.И. Сибирские побеги: (очерки по истории деревни Ново-Троицк Колос. р-на). Ч. 2. Омск, 2006. 157 с.
6. Колесников А.Д. Омская пашня. Омск, 1999. 106 с.
7. Колесников А.Д. Полтавка Сибирская. Очерки истории района. Омск: ИПК «Омич», 1995. 200 с.
8. Колесников А.Д. Щербакую 100 лет. Очерки истории. Омск, 1993. 216 с.
9. Костина Т.Г. Здесь Родины моей начало. История Знаменского района. Омск: ОГУП «Омская областная типография», 2004. 238 с.
10. Костров А.В., Пригарин А.А. Фотоматериалы как источник для кросскультурного исследования территориальных групп старообрядцев (Бессарабия, Бурятия, Тува) // Традиционная культура. 2018. Т. 19. № 2. С. 38 – 52.
11. Куроедов М.В. История Называевска и Называевского района. Омск: Издатель-полиграфист, 1998. 228 с.
12. Лента времени (к 110-летию села Побочино). Омск: типография «Золотой тираж» (ООО «Омскбланкиздат»), 2016. 100 с.
13. Саньков М. Марьяновский меридиан. Очерки истории района. Омск: ИПК «Омич», 1994. 190 с.
14. Серебренникова И. Нива // Сибиряк [Калачинск]. 2015. 20 февраля. С. 7.
15. Соколова Е.В. История исчезнувших деревень Колосовского района Омской области. Омск: ООО «БЛАНКОМ», 2015. 120 с.
16. Соколова Е.В. Формирование карты сельских поселений русского населения Тарского уезда в XVI-XIX веках // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2022. Т. 27. № 5. С. 1274-282.
17. Фатеев В. Здравствуй, Любинский. Омск, 1997. 230 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. One of the small towns in Russia. Issilkul is 120 years old. / Hansel G.R., Kovlyagina T.V., Burlachko I.P., etc. Omsk: Omskblankizdat LLC, 2016. 400 p.
2. Dolgushin A.P. The Legend of Bolsherechye. Omsk: Omsk Book Publishing House, 1998. 192 p.
3. Zenzin E.P. Atlas of the history of the Bolsheukovsky district. Omsk, 2018. 96 p.
4. Kobytsev A.I. Belarusian roots: (essays on the history of the village of Novo-Troitsk Kolos. district). Part 1. Omsk, 2006. 139 p.
5. Kobytsev A.I. Siberian shoots: (essays on the history of the village of Novo-Troitsk Kolos. district). Part 2. Omsk, 2006. 157 p.
6. Kolesnikov A.D. Omsk arable land. Omsk, 1999. 106 p.
7. Kolesnikov A.D. Poltavka Sibirskaya. Essays on the history of the district. Omsk: IPK "Omich", 1995. 200 p.
8. Kolesnikov A.D. Shcherbakul is 100 years old. Essays on history. Omsk, 1993. 216 p.
9. Kostina T.G. Here is the beginning of my homeland. The history of the Znamensky district. Omsk: OGUP "Omsk regional printing house", 2004. 238 p.
10. Kostrov A.V., Prigarin A.A. Photographic materials as a source for cross-cultural research of territorial groups of Old Believers (Bessarabia, Buryatia, Tuva) // Traditional culture. 2018. Vol. 19. No. 2. pp. 38 – 52.
11. Kuroedov M.V. The history of Zyvaevsk and the Zyvaevsky district. Omsk: Publisher-polygraphist, 1998. 228 p.

-
12. Time tape (for the 110th anniversary of the village of Pobochino). Omsk: printing house "Golden circulation" (LLC "Omskblankizdat)", 2016. 100 p.
 13. Sankov M. Marianovsky meridian. Essays on the history of the district. Omsk: ИПК "Omich", 1994. 190 p.
 14. Serebrennikova I. Niva // Sibiryak [Kalachinsk]. 2015. February 20. p. 7.
 15. Sokolova E.V. The history of the disappeared villages of the Kolosovsky district of the Omsk region. Omsk: LLC "BLANK", 2015. 120 p.
 16. Sokolova E.V. Formation of a map of rural settlements of the Russian population of the Tarsky district in the XVI-XIX centuries // Bulletin of the Tambov University. Series: Humanities. 2022. Vol. 27. No. 5. pp. 1274-282.
 17. Fateev V. Hello, Lyubinsky. Omsk, 1997. 230 p.
-

Для цитирования:

Седельникова Н.А., Быстрова П.В. Возможности краеведческого материала для изучения процесса формирования сельской поселенческой сети Омской области // Гуманитарный научный вестник. 2023. №11. С. 25-30 URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/11/SedelnikovaBystrova.pdf>